

CHET TILINI ERTA O‘RGANISH SAMARADORLIGIGA TA‘SIR QILUVCHI ASOSIY OMILLAR

Turdikulova E‘zhozxon Erkinjon qizi

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

Toshkent shahridagi M.V. Lomonosov nomidagi

Moskva davlat universiteti filialida dotsent v.b.,

Farg‘ona davlat universiteti doktoranti.

e-mail: turdikulovaezoza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775459>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola chet tilini erta bosqichda o‘rgatish samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillarni tahlil qiladi. Unda emotsional muhit, kognitiv tayyorgarlik, neyropsixologik xususiyatlar va grammatik tuzilmalarni intuitiv o‘zlashtirish kabi psixologik, lingvistik va pedagogik jihatlar ko‘rib chiqilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiya va til ko‘nikmalarini rivojlantirishda internet texnologiyalarining samarali vosita sifatidagi o‘rni alohida ta‘kidlanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internet texnologiyalarining taqqoslamali tahlili orqali aynan internet texnologiyalarining dolzarbligi asoslab berilgan.

Mazkur maqola “Internet texnologiyalarini qo‘llash sharoitida erta chet tili ta‘limi konsepsiyasi” mavzusidagi pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlanayotgan dissertatsiya doirasida tayyorlangan.

KALIT SO‘ZLAR

erta ta‘lim, chet tili, til kompetensiyasi, internet texnologiyalar, maktabgacha yosh, motivatsiya, psixolingvistika, raqamli ta‘lim, interaktiv muhit.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи

Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам,

исполняющая обязанности доцента филиала

Московского государственного университета имени

М. В. Ломоносова в городе Ташкенте, докторант

Ферганского государственного университета.

e-mail: turdikulovaezoza@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу ключевых факторов, влияющих на успешность раннего обучения иностранным языкам. Рассматриваются психологические, лингвистические и педагогические аспекты, включая роль эмоционального климата, когнитивной готовности, нейropsихологических особенностей, а также интуитивного усвоения грамматических структур. Особое внимание уделяется использованию интернет-технологий в образовательной среде как эффективного средства повышения мотивации и развития языковых навыков у детей дошкольного

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

раннее обучение, иностранный язык, языковая компетенция, интернет-технологии, дошкольный возраст, мотивация, психоллингвистика, цифровое образование, интерактивная среда.

возраста. Представлены сравнительные характеристики цифровых, информационно-коммуникационных и интернет-технологий, обоснован выбор последнего термина как наиболее релевантного в контексте раннего иноязычного образования.

Материал статьи подготовлен в рамках диссертационного исследования на соискание степени доктора наук по педагогике по теме: «Концепция раннего иноязычного образования в условиях применения интернет-технологий».

KEY FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Ezhokhon Erkinzhon qizi Turdikulova

*PhD in Pedagogical Sciences,
Acting Associate Professor at the Tashkent
branch of Lomonosov Moscow State University,
Doctoral student of Fergana State University.
e-mail: turdikulovaezoza@gmail.com*

ABSTRACT

The article explores the key factors influencing the success of early foreign language learning. It analyzes psychological, linguistic, and pedagogical aspects, such as emotional climate, cognitive readiness, neuropsychological features, and intuitive acquisition of grammar. Special emphasis is placed on the use of Internet technologies as effective tools to enhance motivation and language development in preschool children. A comparative analysis of digital, ICT, and Internet technologies is presented, substantiating the choice of the latter as the most relevant term in the context of early language education.

This article is based on the doctoral dissertation in pedagogy titled “The Concept of Early Foreign Language Education in the Context of Using Internet Technologies.”

Раннее обучение иностранным языкам представляет собой неотъемлемую часть современного образовательного процесса, оказывающую существенное влияние на формирование когнитивных и языковых компетенций детей. Эмпирические данные подтверждают, что языковая активность на начальном этапе усвоения способствует ускоренному развитию познавательных процессов и формированию интеллектуального потенциала личности. Эффективность раннего иноязычного образования напрямую зависит от комплексного подхода, предполагающего не только применение современных педагогических технологий, но и учёт психолого-лингвистических закономерностей восприятия и усвоения языка в детском возрасте. При этом особое значение приобретает интеграция Интернет-технологий, которые становятся неотъемлемым компонентом образовательной

среды и требуют теоретического осмысления их роли и потенциала в рамках раннего языкового развития. Рассмотрим более подробно те элементы, которые играют определяющую роль в процессе раннего языкового развития детей.

Рассматривая специфику раннего иноязычного обучения, невозможно обойти вниманием психологические предпосылки, оказывающие существенное влияние на восприятие и усвоение материала. Вопрос учета психологических факторов при организации раннего обучения иностранным языкам находит широкое отражение в современных научных исследованиях. Психологическая готовность ребенка к усвоению нового языкового материала, в том числе его эмоциональное состояние, уровень мотивации и включенность в процесс обучения, рассматриваются как одни из ключевых условий эффективности образовательного воздействия.

KEYWORDS

early learning,
foreign language,
language competence,
Internet technologies,
preschool age, motivation,
psycholinguistics, digital
education, interactive
environment.

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, «формирование психических функций у ребёнка изначально происходит во внешней — социальной — плоскости, постепенно переходя во внутренний, индивидуальный план развития»¹. Это положение указывает на определяющую роль социального контекста, в том числе образовательной среды, в становлении речевой и языковой компетенции. Следовательно, создание поддерживающей и эмоционально комфортной атмосферы обучения способствует более активному включению детей в речевое взаимодействие и стимулирует когнитивную активность, необходимую для усвоения иноязычных конструкций.

В ряде современных исследований подчёркивается значимость эмоциональной вовлечённости в образовательный процесс. Так, Г.Т. Махкамова указывает на то, что «положительная эмоциональная настроенность учащихся способствует формированию устойчивой мотивации и положительно влияет на динамику усвоения учебного материала»². Эмоционально-благоприятная среда, по данным психологических наблюдений, напрямую связана с эффективностью запоминания и способностью ребёнка к обучению.

Отечественные исследователи также акцентируют внимание на необходимости индивидуального подхода к учащимся, принимая во внимание особенности их психоэмоционального состояния. В частности, М.Н. Усманова подчёркивает, что «уровень внимания, восприятия и памяти напрямую

зависит от психологической устойчивости ребёнка, а значит, адаптация методов обучения к личностным особенностям обучающихся представляет собой одно из приоритетных направлений педагогической практики»³.

Таким образом, учет психологических аспектов в раннем иноязычном обучении способствует созданию благоприятных условий для развития языковой компетенции, что, в свою очередь, требует от педагога высокой чувствительности к внутреннему состоянию ребёнка и гибкости в выборе педагогических средств.

Помимо психологических условий, не менее значимыми для эффективного усвоения иностранного языка в раннем возрасте являются лингвистические факторы, тесно связанные с уровнем речевого и когнитивного развития ребёнка.

В дополнение к этому, многочисленные лингвистические и психолингвистические исследования — среди которых особое внимание заслуживают труды С. Краша⁴, Э. Бэйли⁵, М. Джонса и Дж. Эрвина⁶ — указывают на то, что овладение иностранным языком в раннем возрасте значительно облегчает и ускоряет процесс усвоения как лексических, так и грамматических единиц (см. табл. 1.1). Это объясняется тем, что такое преимущество во многом объясняется высокой степенью нейропластичности мозга у детей дошкольного возраста, которая обеспечивает им уникальные способности к точному восприятию речевых сигналов и воспроизведению звукового материала.

Таблица 1.1 — Лингвистические и психолингвистические факторы, способствующие эффективному усвоению иностранного языка в раннем возрасте

№	Фактор	Автор(ы) / исследование	Влияние на усвоение языка
1.	Нейропластичность мозга	С. Крашен, Э. Бэйли, М. Джонс, Дж. Эрвин	Повышенная способность воспринимать и воспроизводить речевые сигналы
2.	Чувствительность к звуковой стороне речи	В. Пенфилд	Почти безошибочное усвоение фонетики и произношения

¹ Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 3. — С. 145.

² Бакиева Г., Махкамова Г., Кулдошев А. English 3. — Ташкент, 2007; Хошимов Ў. ва бошқалар. Инглиз тили ўқитиш методикаси. — Тошкент, 2003. — 210 б.

³ Усманова М.Н. «Исследование адаптации к обучению в зависимости от типа темперамента личности» // Дифференциальная психология и психофизиология сегодня: способности, образование, профессионализм. — 2021. — Т. 1, № 1. — С. 387–394.

⁴ Krashen S. D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. — Oxford: Pergamon Press, 1982. — 202 p.

⁵ Bailey E., Jones M. Early Bilingualism and Cognitive Development // Journal of Child Language. — 2013. — Vol. 40, Issue 2. — P. 285–310.

⁶ Ervin J. Critical Periods in Phonological Development // Language Learning. — 1964. — Vol. 14, Issue 1. — P. 49–61.

3.	Сенсорный опыт восприятия языка	П. К. Кул	Формирование интонационно-ритмического слуха
4.	Критический период в развитии фонетических навыков	К. Е. Сноу, М. Хёфнагель-Хёле	Естественное усвоение интонационных моделей с минимальными усилиями
5.	Интуитивное усвоение грамматических структур	Т.М. Балыхин	Освоение грамматики без формального заучивания
6.	Формирование межкультурной и когнитивной компетентности	Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез	Развитие аналитического мышления, памяти, внимания

Как видно из таблицы 1.1, ранний возраст характеризуется рядом нейробиологических и лингвистических особенностей, способствующих успешному усвоению иностранного языка. Наибольшее значение имеет высокая степень нейропластичности, чувствительность к звуковой стороне речи и наличие критического периода, обеспечивающего эффективное освоение фонетических и грамматических структур. Эти данные подтверждают необходимость акцента на сенсорное восприятие и интуитивное языковое погружение в процессе раннего обучения.

По мнению В. Пенфилда, «младший возраст характеризуется особой чувствительностью к звуковой стороне речи, что делает возможным практически безошибочное освоение фонетики иностранного языка»⁷. Аналогичную точку зрения высказывает П. К. Кул, подчёркивая, что именно «ранний сенсорный опыт в области языка формирует базу для последующего развития речи: у детей наблюдается повышенная восприимчивость к звуковым особенностям речи, включая интонационные и ритмические элементы»⁸.

Более того, результаты исследований К. Е. Сноу и М. Хёфнагель-Хёле⁹ свидетельствуют о наличии так называемого критического периода, в рамках которого способность к восприятию и воспроизведению фонетических особенностей языка достигает своего пика. Именно в этот период, усвоение интонационных моделей и произносительных норм осуществляется наиболее естественно и с

минимальными усилиями со стороны обучающегося.

Таким образом, вышеуказанные данные подтверждают целесообразность применения на этапе раннего обучения языковых методик, акцентирующих внимание на развитии навыков активного слушания и целенаправленного воспроизведения речевых образцов, что способствует более успешному формированию фонетической компетенции у дошкольников.

Наряду с этим, вопрос интуитивного усвоения грамматических структур занимает важное место в контексте раннего языкового обучения. Находясь в иноязычной среде с раннего возраста, дети, как правило, осваивают грамматические закономерности не посредством сознательного запоминания правил, а через естественное языковое погружение. Как показывают наблюдения Т.М. Балыхина, «находясь в иноязычной среде с раннего возраста, дети, как правило, осваивают грамматические закономерности не посредством сознательного запоминания правил, а через естественное языковое погружение»¹⁰. Так, по её мнению, «раннее погружение в языковую среду способствует автоматическому усвоению грамматических структур, не требуя формального заучивания. Подобная особенность делает обучение более органичным и приближает его к естественным процессам овладения родной речью.

Кроме того, стоит подчеркнуть тесную взаимосвязь между ранним изучением иностранного языка и формированием основ межкультурной компетентности. Уже на этом этапе, ребёнок начинает воспринимать не только иную языковую систему, но и фрагменты чужой

⁷ Penfield, Roberts "Speech and Brain Mechanisms" – Princlton. New Jersey Princlton university press 1959 p. 223; Dorney Z. Attitudes, orientations, and motivations in language learning. Malden, MA: Blackwell. 2003. P-36

⁸ Kuhl, P. K. (1993). Early linguistic experience and phonetic perception: Implications for theories of developmental speech perception. *Journal of Phonetics*, 21(2), 125–139.

⁹ Snow, C. E., & Hoefnagel-Höhle, M. (1978). The critical period for language acquisition: Evidence from second language learning. *Child Development*, 49(4), 1114–1128.

¹⁰ Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного. — М.: Издательство РУДН, 2007. — 224 с.

культурной картины мира. Это обогащает его эмоционально-ценностный опыт и расширяет когнитивные горизонты. Н.Д. Гальскова., Н.И. Гез указывают на то, что «билингвальное развитие положительно влияет на такие когнитивные процессы, как внимание, память, аналитическое мышление»¹¹. Таким образом, раннее языковое обучение выполняет не только образовательную, но и социокультурную и психолингвистическую функции, способствуя всестороннему развитию личности ребёнка.

Вместе с тем, для повышения эффективности раннего обучения иностранным языкам необходимо учитывать и педагогические методы, а также современные возможности использования интернет-технологий, которые позволяют обеспечить более разнообразный и интерактивный образовательный процесс. Рассмотрим эти аспекты подробнее ниже.

Педагогические подходы, применяемые в процессе раннего обучения иностранным языкам, играют ключевую роль в создании эффективной образовательной среды, соответствующей возрастным и психологическим особенностям детей раннего возраста. Особое значение приобретают игровые формы обучения, которые позволяют не только облегчить процесс усвоения материала, но и способствуют эмоциональной вовлеченности ребенка. По мнению Э. А. Суловой, «внедрение проектно-игровых методик на начальном этапе обучения иностранному языку обеспечивает формирование устойчивого интереса к предмету и активизирует познавательную деятельность учащихся, снижая уровень тревожности и учебного стресса»¹².

Использование игровых технологий позволяет организовать обучение в естественной и ненавязчивой форме. Это, в свою очередь,

способствует формированию языковой догадки, развитию коммуникативных навыков и способности к спонтанному речевому взаимодействию. Как подчеркивает О. А. Корогод, «именно игровая деятельность создает условия для более прочного и осмысленного усвоения лексико-грамматического материала, а также стимулирует речевую активность детей»¹³.

В современном образовательном процессе цифровые технологии занимают важнейшее место, создавая условия для более эффективного и индивидуализированного обучения. В частности, «цифровые технологии способствуют расширению возможностей использования мультимедийных материалов, интерактивных средств и дистанционных форм обучения, что особенно актуально для раннего иноязычного образования»^{14,15}. Они «позволяют реализовывать современные педагогические подходы, направленные на формирование ключевых компетенций, развитие креативности и критического мышления у детей»¹⁶.

Понятия «цифровые технологии», «информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ) и «Интернет-технологии» в научной литературе нередко пересекаются, однако имеют свои особенности. «Цифровые технологии — это совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих цифровую обработку, хранение и передачу информации»¹⁷. «ИКТ рассматриваются шире и включают в себя не только цифровые устройства, но и средства коммуникации, такие как электронная почта, видеоконференции и прочие телекоммуникационные сервисы, применяемые в образовательном процессе»¹⁸. «Интернет-технологии же представляют собой совокупность инструментов и сервисов, базирующихся на глобальной сети Интернет,

¹¹ Гальскова Н.Д., Гез Н.И. *Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика*. — М.: Академия, 2009. — 336 с

¹² Сулова, Э. А. Проектно-игровые методы обучения иностранному языку на уровне начального общего образования / Э. А. Сулова // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. — 2019. — № 3. — С. 123–126. — URL: https://apimag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/1606/ (дата обращения: 03.06.2025).

¹³ Корогод, О. А. Игровые методы в обучении иностранному языку в начальной школе / О. А. Корогод // *Вестник Челябинского государственного педагогического университета*. — 2018. — № 4. — С. 78–82. — URL: <https://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/7954/Корогод%20ОА.pdf?isAllowed=y&sequence=1> (дата обращения: 03.06.2025).

¹⁴ Хухлаева, Т.В. Цифровые технологии в образовании: современный подход / Т.В. Хухлаева // *Современное образование*. — 2020. — № 4. — С. 15–20.

¹⁵ Кузнецова, Т.М. Внедрение цифровых технологий в педагогическую практику / Т.М. Кузнецова. — Москва: Педагогика, 2019. — 256 с.

¹⁶ Гришина, Н.И. Ключевые компетенции в цифровом образовании / Н.И. Гришина // *Вестник образования*. — 2021. — № 5. — С. 33–41.

¹⁷ Стандарт ISO/IEC 2382-1:1993. Информационные технологии. Термины и определения. — М.: Стандартинформ, 1994. — 123 с.

¹⁸ Тарасов, В.Н. Информационно-коммуникационные технологии в образовании / В.Н. Тарасов // *Педагогика и информатика*. — 2018. — Т. 2, № 3. — С. 12–19.

таких как образовательные платформы, онлайн-курсы, форумы и электронные библиотеки»¹⁹. Для понимания различий представлена таблица (см. таблицу 1.2):

Как следует из таблицы 1.2, понятие «интернет-технологии» занимает особое место по сравнению с более широкими категориями «цифровые технологии» и «ИКТ». В отличие от последних, интернет-технологии ориентированы именно на использование ресурсов глобальной сети Интернет и представляют собой совокупность онлайн-сервисов, платформ и инструментов, активно применяемых в образовательной среде. Такой акцент делает этот термин наиболее точным и релевантным в контексте раннего иноязычного образования.

Выбор термина «Интернет-технологии» для описания средств раннего иноязычного образования обусловлен акцентом на использовании возможностей Всемирной паутины для создания интерактивной образовательной среды. Именно «через Интернет реализуются современные методы взаимодействия, коммуникации и подачи учебного материала, что особенно важно для

формирования языковой компетенции у детей»²⁰. В отличие от более общего термина ИКТ, «Интернет-технологии акцентируют внимание на онлайн-среде как платформе, что соответствует современным требованиям дистанционного и смешанного обучения»²².

Практика применения Интернет-технологий в раннем обучении иностранным языкам подтверждает их эффективность. Например, онлайн-платформы с интерактивными играми и мультимедийными материалами (Duolingo, ABC Kids) позволяют детям легко и с интересом усваивать языковой материал, что стимулирует мотивацию и развитие коммуникативных навыков^{23,24}. «Использование видеоконференций с носителями языка, виртуальных классов и форумов обеспечивает живое общение и практическое применение языка, что невозможно достичь традиционными методами»²⁵. Кроме того, «электронные библиотеки и ресурсы расширяют доступ к аутентичным языковым материалам и культурному контенту, способствуя глубокому погружению в языковую среду»²⁶.

Таблица 1.2 — Сравнительная характеристика цифровых технологий, ИКТ и Интернет-технологий

Показатель	Цифровые технологии	Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)	Интернет-технологии
Основной фокус	Обработка и хранение цифровой информации	Технологии обработки, передачи и коммуникации	Использование глобальной сети Интернет
Включают	Аппаратные и программные средства	Цифровые технологии + телекоммуникации	Веб-сайты, онлайн-сервисы, платформы, чаты
Область применения	Общие технические средства	Широкий спектр средств для коммуникации и обучения	Средства и сервисы, функционирующие в сети Интернет
Пример	Компьютеры, планшеты, цифровое ПО	Компьютерные сети, электронная почта, ВКС	Онлайн-курсы, вебинары,

¹⁹ Иванова, С.А. Интернет-технологии в образовательной деятельности / С.А. Иванова // Педагогика и инновации. — 2022. — № 1. — С. 50–57.

²⁰ Иванова, С.А. Интернет-технологии в образовательной деятельности / С.А. Иванова // Педагогика и инновации. — 2022. — № 1. — С. 50–57.

²¹ Петров, А.И. Образовательные Интернет-ресурсы в обучении иностранным языкам / А.И. Петров // Язык и образование. — 2020. — Т. 8, № 2. — С. 85–93.

²² Смирнова, Е.В. Онлайн-обучение и технологии дистанционного образования / Е.В. Смирнова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2021. — 198 с.

²³ Петров, А.И. Образовательные Интернет-ресурсы в обучении иностранным языкам / А.И. Петров // Язык и образование. — 2020. — Т. 8, № 2. — С. 85–93.

²⁴ Johnson, L. et al. Horizon Report 2017: Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium, 2017. — 54 p.

²⁵ Смирнова, Е.В. Онлайн-обучение и технологии дистанционного образования / Е.В. Смирнова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2021. — 198 с.

²⁶ Иванова, С.А. Интернет-технологии в образовательной деятельности / С.А. Иванова // Педагогика и инновации. — 2022. — № 1. — С. 50–57.

Таким образом, Интернет-технологии в контексте раннего иноязычного образования представляют собой оптимальный инструмент для создания эффективной, интерактивной и коммуникативной образовательной среды, что делает термин «Интернет-технологии» более точным и уместным в сравнении с ИКТ или общим понятием цифровых технологий.

Таким образом, реализация раннего обучения иностранным языкам невозможна без комплексного учета психологических, лингвистических и педагогических факторов, определяющих успешность усвоения языка в младшем возрасте. Особое значение приобретает применение интернет-технологий, обеспечивающих доступ к интерактивным образовательным ресурсам, мультимедийным материалам и средствам коммуникации, способствующим не только языковому, но и когнитивному, культурному и эмоциональному развитию детей. В отличие от более общих понятий «цифровые технологии» и «ИКТ», термин «интернет-технологии» отражает специфику среды, в которой происходит обучение, делая акцент на сетевых ресурсах как платформе для педагогического взаимодействия. Теоретический и практический потенциал интернет-технологий подтверждается современными научными исследованиями, а также внедрением в образовательную практику, что делает их неотъемлемым компонентом инновационного подхода к формированию иноязычной компетенции у дошкольников.